

Återbruk i öppna landskap : reviderad metadadatastrategi på KIB 2026–2030

Universitetsbiblioteket, enheten Metadata för vetenskaplig output,
2026-03-11

Maria Ahlbäck

Karin Perols

Karin Widin

**Karolinska
Institutet**

Återbruk i öppna landskap : reviderad metadatastrategi på KIB 2026–2030

Innehåll

1. Bakgrund	4
1.1 Mål och syfte.....	5
1.2 Definitioner och avgränsningar	5
2. Vision och framtidsbild	5
3. Principer	6
3.1 Öppna standarder.....	6
3.1.1 Beskrivning.....	6
3.1.2 Varför är detta viktigt?	6
3.1.3 Vad betyder det för KIB?	6
3.1.4 Exempel.....	7
3.2 Beständiga identifierare	7
3.2.1 Beskrivning	7
3.2.2 Varför är detta viktigt?	7
3.2.3 Vad betyder det för KIB?	8
3.2.4 Exempel	8
3.3 Återanvändning och berikning.....	8
3.3.1 Beskrivning	8
3.3.2 Varför är detta viktigt?	9
3.3.3 Vad betyder det för KIB?	9
3.3.4 Exempel	9
3.4 Öppenhet och transparens	10
3.4.1 Beskrivning	10
3.4.2 Varför är detta viktigt?	10
3.4.3 Vad betyder det för KIB?	10
4. Implementation och förvaltning	11
5. Checklista	12

**Karolinska
Institutet**

Diarienummer:
1-442/2026

Dnr föreg. version:
1-441/2026

Beslutsdatum:
2026-03-11

Giltighetstid:
2030-12-31

1. Bakgrund

Beskrivande data (metadata) och identifierare utgör en viktig förutsättning för att hitta, komma åt, återanvända och integrera data av många olika slag (exempelvis artiklar, dataset, metadata, publiceringsdata). Karolinska Institutets universitetsbibliotek (KIB) hanterar stora mängder metadata om informationsresurser vilka genereras och hanteras i en mängd olika system. Det är viktigt att kunna beskriva relationerna inom och mellan objekt. För att på ett resurseffektivt och kvalitetsmedvetet sätt kunna avgöra vilka metadata vi kan hämta in från externa system, vilka vi behöver skapa själva och vilken berikning som krävs behöver vi en samordnad modell för metadata och identifierare. Vi behöver förhålla oss likartat till standarder, identifierare och processer i samtliga delar av verksamheten på KIB. För detta fick en arbetsgrupp i uppdrag att skapa en metadatastrategi.

Detta är en revision av den första metadatastrategin som gällde åren 2021–2025. Sedan den första versionen av strategin har nationella riktlinjer för öppen vetenskap¹ tagits fram (2024). I dessa lyfts vikten av att använda beständiga identifierare samt etablerade och robusta standarder. Det pågår också ett samarbetsprojekt mellan Svensk nationell datatjänst (SND), Vetenskapsrådet (VR), Kungliga biblioteket (KB) och SciLifeLab kring en nationell PID-rekommendation².

Till metadatastrategin för 2021–2025 skapades en färdplan. Strategin har implementerats genom att Forum för metadata har skapats inom systemförvaltningsmodellen. Rollen metadataansvarig har tillsatts i de systemförvaltningsgrupper som hanterar metadata för informationsresurser för forskning och studier och dessa utgör Forum för metadata. Varje systemförvaltningsgrupp har kartlagt vilka metadata som hanteras i de olika systemen och exportflödena ur dem. En visualisering av metadataelement och -entiteter i olika system har skapats. Vid implementering av nya system har det tillagts en referensperson för metadata för att säkerställa att strategin tas i beaktande.

¹ <https://openscience.se/nationella-riktlinjer-for-oppen-vetenskap>

² <https://snd.se/sv/nyheter/samarbetsprojekt-tar-fram-nationell-pid-rekommendation>

1.1 Mål och syfte

Syftet med KIB:s metadatastrategi är att stödja ett resurseffektivt arbete med metadata för informationsresurser för forskning och studier.

Metadatastrategin är tänkt att utgöra en gemensam grund för arbetet med metadata inom hela KIB:s organisation. Den möjliggör att beslut i de olika delar av organisationen som hanterar metadata fattas utifrån samma principer. Målet är att principerna i metadatastrategin tas i beaktande både i befintliga system och vid införandet av nya system, såväl egenskapade som licenserade eller inköpta. Genom att konsekvent använda oss av metadata av god kvalitet och vedertagna identifierare skapar vi förutsättningar för att bygga och tillhandahålla infrastrukturer för öppen vetenskap.

1.2 Definitioner och avgränsningar

Man kan dela in metadata i kategorier på olika vis. Vanligt är att man urskiljer tre sorters metadata:

- beskrivande metadata som hjälper slutanvändare att hitta och få åtkomst till resurser och att skilja en resurs från en annan
- administrativa metadata som hjälper interna användare att hålla reda på exempelvis licenser och bevarande
- strukturella metadata som dokumenterar relationen inom och mellan objekt

Strategin är menad att fungera som ett stöd oavsett vilken kategori av metadata som ska hanteras, men avgränsas av den typ av resurser som metadata beskriver. De metadata strategin omfattar är strukturerad information som beskriver, förklarar, identifierar eller på annat sätt underlättar åtkomst, användning och administration av informationsresurser för studier eller forskning.

2. Vision och framtidsbild

Vår vision är att KIB:s tjänster ska vara byggda på hållbara standardbaserade infrastrukturer som erbjuder goda möjligheter för åtkomst, samarbeten, samskapande och öppen återanvändning av metadata. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna vara flexibla när det uppstår förändringar i tjänster och metadatakällor.

3. Principer

3.1 Öppna standarder

3.1.1 Beskrivning

Att använda öppna och väldokumenterade metadatamodeller utgör en viktig förutsättning för automatisering av metadataflöden och maskinell berikning genom integration av flera metadatakällor. Metadatamodeller är ofta kopplade till ett metadataschema, en fördefinierad struktur som med en kontrollerad vokabulär beskriver vilka element som ska eller kan användas. En standardisering av metadata innebär i sin enklaste mening att metadata från olika metadatakällor hanteras på samma sätt och enligt vedertagen modell var de än skapas, används, återanvänds och visas upp. Det innebär att skapandet av metadata inte måste centraliseras för att vara funktionellt där det behöver återanvändas. Det kan vara viktigt att linjera sig med andra organisationer inom relevanta domäner för att försäkra sig om att KIB:s tjänster kan interagera med omvärlden.

3.1.2 Varför är detta viktigt?

En långtgående standardisering av metadatamodeller och processer öppnar för samarbeten kring och samskapande av metadata tillsammans med andra aktörer och konsumenter på biblioteksmarknaden. Risken för inlåsning i specifika system eller hos specifika leverantörer minskar då systembyten och migrering av metadata underlättas. Både KIB och omvärlden kan dra nytta av en utökad standardisering av metadata som hanteras i KIB:s system och tjänster.

3.1.3 Vad betyder det för KIB?

- Vi väljer standarder med omsorg efter behov, situation och domän. Beakta även att relationer mellan metadataelement går att beskriva.
- Vi samordnar vilka standarder som används på KIB för att öka möjligheten till återanvändning och berikning av metadata.
- Vi undviker att göra avvikelser från standarder eller att skapa egna metadatascheman.
- Vi ser till att KIB:s system använder en tillräckligt uppdaterad version av vald standard.

- I upphandling och i egenutveckling ställer vi krav på att KIB:s system ska kunna hantera vedertagna standarder för metadata.
- Vi ställer krav om standardiserade och väldokumenterade metadata i förhandling med förlag om resurser, licensierade så som öppna.
- Vi har som mål att engagera oss i grupperingar där öppna standarder utvecklas, särskilt om egna behov föreligger.

3.1.4 Exempel

KBART är en öppen standard som används för att överföra metadata om e-tidskrifter och e-böcker mellan system. Den används av olika aktörer som förlag, systemleverantörer och bibliotek.

Förlagen skickar KBART-filer till Kungliga biblioteket som i sin tur skapar paket för konsortieavtal i systemet GOKb. Ex Libris kan hämta dessa på ett automatiserat sätt och skapa kollektioner i Alma som KIB kan använda för att beskriva sitt bestånd.

3.2 Beständiga identifierare

3.2.1 Beskrivning

Beständiga identifierare (Persistent Identifiers, PID) är identifierare för olika typer av objekt, ofta kopplade till ett eller flera metadatastrukturer. De säkerställer åtkomst till exempelvis vetenskapliga resultat på lång sikt. Beständiga identifierare kan användas av både människor och system. Vid det senare utgör de en slags standard för informationsutbyte mellan system som lagrar eller beskriver informationsobjekt.

En konsekvent och genomtänkt användning av beständiga identifierare skapar förutsättningar för att koppla ihop samma objekt i olika metadatakällor och att beskriva relationer mellan olika objekt.

3.2.2 Varför är detta viktigt?

Beständiga identifierare utgör en förutsättning för berikning av metadata och automatiserade metadataflöden mellan olika system och källor. Identifierare kan också utgöra en garant för att metadata är korrekt

representerade och tillgängliga genom alla kanaler; interna, lokala, nationella såväl som internationella.

3.2.3 Vad betyder det för KIB?

- Vi väljer vilka identifierare som används i KIB:s tjänster med omsorg utifrån behov och som gynnar sammankoppling och berikning av metadata.
- Identifierare kan fungera som kopplingsnyckel mot andra system och metadatakällor, det kan ibland behövas fler än en för samma entitet.
- Vi väljer öppna identifierare knutna till metadatastrukturer där det är möjligt.
- Vi väljer väletablerade PID-system.
- Vi följer utvecklingen av nya identifierare och lägger till dem efter behov.
- Vi visar i möjligaste mån upp de identifierare som används i KIB:s tjänster.
- Vi integrerar beständiga identifierare i KIB:s metadataflöden.
- Vi underlättar för forskare att registrera och använda beständiga och öppna identifierare.

3.2.4 Exempel

En publikations beständiga identifierare (t.ex DOI) kan via API skickas till ett index över öppet tillgängliga artiklar (t.ex. Unpaywall) för att i olika söksystem identifiera öppet tillgängliga versioner av en stängd publikation.

3.3 Återanvändning och berikning

3.3.1 Beskrivning

För att kunna hantera både mängden av och komplexiteten i de metadata som beskriver informationsresurser för forskning och studier behöver KIB hitta och använda rationella och automatiserade metadataflöden som bygger på vedertagna standarder. Informationsresurserna är sällan unika för

KI som institution och beskrivs i många olika system. Befintliga metadata kan berikas och nya metadata behöver bara skapas om beskrivning helt saknas.

3.3.2 Varför är detta viktigt?

Registrering av metadata är tidskrävande och därför är det viktigt att registrera så få gånger som möjligt och i stället återanvända egna och andras metadata så långt som möjligt.

Med automatiserade metadataflöden kan KIB undvika ineffektiva processer där metadata registreras dubbelt eller i onödan.

Att använda rationella metadataflöden möjliggör anpassning av vilka metadata som visas upp utifrån användares behov och de olika tjänsternas möjligheter. Det är också en garant för att de metadata vi visar upp och använder är korrekta.

3.3.3 Vad betyder det för KIB?

- Vi identifierar vilken information som ska fångas från vilka källor, beroende på metadataas kvalitet och KIB:s behov.
- Vi beskriver vilka metadata som finns i systemen och varifrån metadata hämtats.
- Vi skapar riktlinjer utifrån principen att metadata återanvänds i så hög grad som möjligt.
- Vi säkerställer att KIB:s system tillhandahåller möjligheter till import och export av metadata.
- Vi utvecklar metoder för berikning av befintliga metadata.

3.3.4 Exempel

KIB:s bibliometridatabas bygger på metadata inköpt från Clarivate. Dessa metadata berikas genom andra datakällor (t.ex. PubMed, Unpaywall) och kureras för att kunna utgöra underlag för analyser.

3.4 Öppenhet och transparens

3.4.1 Beskrivning

För att metadata ska vara möjliga att återanvända behöver de vara väl beskrivna samt uppmärkta med ursprung och licens. Även om resurserna som beskrivs har begränsad åtkomst kan metadata vara fritt tillgängliga. KIB vill erbjuda öppna tillgängliga metadata med tydlig proveniens i så stor utsträckning som möjligt förutsatt att gällande lagstiftning och avtal följs. Vi vill möjliggöra för flera användargrupper än KI att använda metadata och även skapa förutsättningar för samarbeten.

3.4.2 Varför är detta viktigt?

Öppenhet och transparens bidrar till bättre tjänster. Om fler kan bidra till att skapa och underhålla metadata kan nyttan av KIB:s arbete öka. Vi kan bidra till att information om KI:s vetenskapliga output är korrekt samt hittas och används av fler.

3.4.3 Vad betyder det för KIB?

- Vi skiljer på metadata och innehåll, metadata kan vara fritt tillgängliga även om innehållet har begränsad åtkomst.
- Vi tydliggör villkor för användning av metadata ur KIB:s system.
- Vi bör dokumentera innehållet i KIB:s system, vad man kan förvänta sig att hitta och hur man kan komma åt det.
- Vi strävar efter att möjliggöra maskinella och/eller större hämtningar i bulk av metadata ur KIB:s system.
- Vi strävar efter tydlig proveniens i de metadata vi använder.
- Vi säkerställer att metadata vi återanvänder får delas vidare under samma villkor.

3.4.4 Exempel

OpenAPC är ett internationellt initiativ och en databas som samlar in och offentliggör kostnader för öppen publicering. Metadata görs öppet tillgängliga och återanvändbara via en CCO licens. KI levererar metadata till Open APC Sweden som i sin tur skickar det vidare till OpenAPC.

4. Implementation och förvaltning

Metadatastrategin ska beaktas i varje system som hanterar metadata för informationsresurser för forskning och studier. Fokus bör ligga på interoperabilitet och samverkan med andra system. Strategin och checklistan nedan utgör ett stöd för beslutfattande angående metadata.

5. Checklista

När du skapar, återanvänder, sammankopplar, berikar eller exporterar metadata kan det vara bra att tänka på följande:

Finns det ett lämpligt metadataschema att använda?
I vilket syfte ska metadata användas?
Vilka är de tilltänkta användarna? <ul style="list-style-type: none"> • Vilken information behöver de? • Vad vet vi om deras behov och beteende?
Inom vilket/vilka ämnesområden är resurserna? <ul style="list-style-type: none"> • Vilka standarder används av andra organisationer inom ämnesområdet? • Vilka skulle passa bäst för resurserna i fråga?
Finns det redan metadata för de objekt som ska beskrivas och/eller tillgängliggöras? <ul style="list-style-type: none"> • Går metadata att återanvända? • Hur kan metadata hämtas in?
Vilken kvalitet håller redan existerande metadata? <ul style="list-style-type: none"> • Möter kvaliteten på metadata verksamhetens behov och kvalitetskrav utifrån systemets/verksamhetens syfte?
Saknas element i metadata? <ul style="list-style-type: none"> • Går det att berika från andra källor? • Hur kan metadataelementen i sådana fall hämtas in?
Hur rika metadata behövs? <ul style="list-style-type: none"> • Behöver metadata beskriva hierarkiska förhållanden? • Behöver olika manifestationer av samma objekt särskiljas från varandra?
Kommer metadata behöva kopplas ihop med andra metadata eller system? <ul style="list-style-type: none"> • Finns det identifierare som kan användas som kopplingsnyckel?
Kan metadata erbjudas öppet även för andra än KIB? <ul style="list-style-type: none"> • Innehåller metadata känsliga uppgifter? • Har vi rättigheter (äganderätt, rättigheter enligt avtal) att dela metadata? • Hur kan metadata erbjudas/hämtas/konsumeras? • Vilka kan vara intresserade?
Finns det principer som står emot varandra i val av till exempel metadataelement och källor? <ul style="list-style-type: none"> • Vilken princip är viktigast för att system ska uppfylla mål och funktion? • Är vi tvungna att göra avsteg från någon av principerna? • Finns skälen till avsteg dokumenterade?

Går det enkelt, vid behov, att ta reda på vilka metadata som finns i systemet?

- Finns det en översikt i systemet? Är det beskrivet hur man gör för att få fram den?
- Om det inte finns en översikt i systemet, finns dokumentation inom systemförvaltningen?